

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

O som surdo do metal

Mestrando Caio Vinícius Bonifácio (USP)

Resumo Expandido

A obra de Willys de Castro¹ é reconhecida pelos *Objetos Ativos*, cuja produção se concentra no início da década de 1960 e se estende de forma mais esparsa ao longo da mesma década. Esses objetos são caracterizados como “volume mono ou policromado apoiado em um plano (muro ou chão) que avança sobre o espaço – a qual configura uma tipologia de atuação tridimensional” (CONDURU, 2005, p. 45). Sua forma incita à participação: sempre ocultando uma de suas faces, exige que o observador circule ao seu redor para apreender sua forma completa.

No final da década de 1960, Willys se dedicou à produção de um único objeto, cuja finalização, em 1971, anuncia o início de um hiato em sua produção artística. Chamado de *Pluriobjeto*, ele é uma junção de ripas de madeira; sua superfície é descontínua e recusa o acesso a diversas dimensões do objeto pelo observador. Essa peça simboliza uma mudança na obra do artista e inicia a série chamada *Pluriobjeto*, que compreende objetos em madeira e em metal. Esta pesquisa se concentra nos objetos da série feitos em metal.

Em 2001, um lote da produção de Willys de Castro foi doado por seu companheiro, o artista Hércules Barsotti, à Pinacoteca de São Paulo². Fui à Pinacoteca em um dia de sol de

¹ Willys de Castro foi um artista brasileiro ligado às correntes construtivas na arte brasileira, mais especificamente ao Grupo Neoconcreto, formado no Rio de Janeiro em 1959. Willys nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1926, e faleceu em 1988, na capital paulista. Não teve formação em artes: ele se formou em Química, mas nunca atuou na área. Por algum tempo, Willys trabalhou como desenhista técnico e sua formação em Artes Plásticas foi autodidata, frequentando cursos livres em espaços de arte recentemente inaugurados, como o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), ambos ricamente informados pelo influxo das correntes abstratas no Brasil.

² A Pinacoteca de São Paulo é considerada como o museu mais antigo do estado de São Paulo, fundado em 1905. Hoje, ela ocupa o antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios, obra no século XIX realizada pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo. Em 1990, o prédio passou por uma reforma coordenada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que incorporou fragmentos modernos ao prédio antigo. Conforme a então curadora Valéria Piccoli: “A Pinacoteca foi inaugurada em meio a um amplo processo de modernização da capital paulista, que compreendeu a criação de diversos equipamentos culturais e de instrução pública.”

novembro para ver duas dessas peças e outros documentos de Willys de Castro. Atribuí apelidos às peças, pois, frequentemente denominadas apenas como Pluriobjeto, não são facilmente distinguíveis apenas pelo nome. Por serem produzidas em grupos, muitas compartilham a mesma datação e, dado o andamento da pesquisa do artista, utilizam os mesmos materiais.

Uma das peças que vi, chamo de *Pluriobjeto [Fita]* (1983) porque ele é feito de um tipo de fita metálica segmentada, com espessura de cerca de um centímetro e largura de seis. Seu corpo é esguio, e sua superfície de aço escovado é ao mesmo tempo fosca e reflexiva. Não havia reflexo meu sobre a superfície, só um brilho opaco e inconstante, que mudava radicalmente conforme meu posicionamento.

O outro objeto chamo de *Pluriobjeto [Aro]* (1988), pois é composto de três aros de cobre em tamanhos ligeiramente diferentes, encaixados uns nos outros. O objeto forma um círculo de cobre, que é então suspenso na parede. O desenho resultante – uma linha, pois os aros de cobre são largos, mas pouco espessos, sendo pouco visíveis frontalmente – parece apenas delimitar uma área vazia do muro.

Como documentos arquivados, quando os encontrei, estavam deitados sobre uma mesa revestida de papel branco. Essa configuração lembrava, de certo modo, as camas das salas de consulta médica, cobertas com papel branco barato para facilitar a higienização. Sobre a mesa, estavam apoiados sobre um de seus lados: a posição mais estável para mantê-los.

Como se estivessem deitados de lado em uma cama de hospital, eles pareciam um pouco debilitados. É como se sua existência fosse sempre frágil: não podem ser manipulados de qualquer maneira, devem ser deixados em posição estável, tocados apenas com luvas, mantidos em repouso no subsolo. Se exibidos, evita-se a proximidade dos corpos, o toque de estranhos e a exposição ao clima e à luz do sol. Como protocolo da instituição, apenas os funcionários podem tocar os objetos do acervo.

Naquela situação, o *Pluriobjeto [Fita]* (1983) foi bastante manipulado e trocou de posição diversas vezes. Primeiro, foi segurado na vertical, para que eu pudesse vê-lo em sua

posição original. Então, como num jogo de encaixes, foi virado de lado a lado, de ponta a ponta, em uma tentativa de adivinhar a posição de sua instalação, conforme concebida pelo artista.

Quando foi colocado em sua posição correta, com a face mais curta em contato com a parede, sua parte mais longa foi pressionada contra o muro. Não pude tocá-lo, mas soube que havia certa resistência de sua parte inferior ao ser pressionada contra a parede. Assim, é provável que a forma curva de sua parte mais longa seja resultado da tensão criada pela fixação de sua parte inferior na parede com um parafuso. Não o vi instalado assim. Tive oportunidade de vê-lo preso a uma tela ondulada galvanizada (também chamada de “tela artística”), pendurado por um gancho, com sua parte maior solta: sem tensão.

Observei-o de perto e vi manchas em sua superfície. Pareciam manchas de água – de algum líquido que ficou parado, secou e deixou rastro. Havia também outras marcas, possivelmente decorrentes de sua manipulação: impressões digitais, talvez.

Meu acesso ao *Pluriobjeto [Aro]* (1988), também deitado, era restrito à visão. Pedi então à funcionária do museu que me acompanhava que dissesse se os aros eram fixados uns nos outros e se o objeto era pesado. Era pesado o suficiente para que ela não conseguisse levantá-lo com uma só mão – ainda, quão pesado? Quanto à fixação, ela tentou mover os aros, e a seção do meio pareceu se deslocar um pouco, mas não girava em seu próprio eixo.

Esse objeto não parece convidar à interação. É simples, feito para ser rapidamente consumido pelo olhar, não oferece muitos focos de atenção – apenas sua materialidade bruta. De perto, é possível ver algumas marcas de oxidação – marcas do tempo ou de sua fabricação. Também há marcas de solda e deformações que produzem pequenos calombos no aro interno – talvez espaços reservados ao encaixe dos parafusos para a instalação.

Cada um desses objetos foi apresentado pela primeira vez em uma exposição do artista no Escritório de Arte Raquel Arnaud: o *Pluriobjeto [Fita]*, em 1983, na individual de Willys; o *Pluriobjeto [Aro]*, em 1988, na exposição *Aventuras da Ordem*, com Hércules Barsotti, pouco depois do falecimento de Willys. Não encontrei registros de venda dessas

peças. É possível que, após as exposições, tenham sido armazenadas diretamente em um depósito, até sua doação ao acervo da Pinacoteca, onde se encontram hoje.

Ainda que inserido nesse sistema de conservação, o *Pluriobjeto* é um corpo estranho. Aos funcionários do museu, sem familiaridade com aquela peça, não foi fácil entender sua posição de instalação nem construir qualquer sentido sobre ela. Sua forma discreta passa batida, como uma banalidade, apenas outro objeto. Causam confusão e, por não serem convencionalmente atraentes, pode-se duvidar de seu estatuto como obra de arte³. Sua forma é simples, talvez mesmo desinteressante. Não possuem detalhes, exceto as manchas e marcas de solda — elementos que, paradoxalmente, podem acentuar o desinteresse, por revelarem o processo de fatura.

No texto crítico da mostra de 1983, Ronaldo Brito define os Pluriobjetos como desencadeadores de “uma percepção operatória, radicalmente anti-contemplativa”. Seriam “anti-contemplativos” porque “o olhar jamais se perde”: é incumbido da tarefa de montar, construir, compor e decompor incessantemente (2024, p. 54). Se o olho precisa montar, é porque boa parte da forma é oculta, e o que se revela é misterioso, sem sentido evidente.

Segundo Brito, o que esses trabalhos realizam é a tarefa da arte: “chamar a atenção para os iminentes e eminentes mecanismos que acionamos para constituí-lo”. Ele afirma que o objeto recusa “projeções psicológicas” ligadas ao “imaginário”, voltando a atenção do observador aos próprios processos perceptivos de montagem e decomposição.

O *Pluriobjeto* é enigmático e recusa convivência simples. Apresenta-se cruamente, como material grosseiro. Um objeto silencioso. Uma forma simples, sem aplicação de cor — somos guiados pela voz monótona do metal. Esses objetos talvez expressem um posicionamento irônico frente ao fracasso das vanguardas modernas e à apropriação de suas ferramentas pelo capital. Optam por uma estratégia negativa, que recusa o jogo do

³ Essa posição limiar do objeto de arte é reconhecida por Ronaldo Brito como uma estratégia de oposição à institucionalização do meio artístico na década de 1980. Sem ingenuidade, os artistas incorporam ao trabalho artístico sua dimensão institucional e sua circulação no mercado. O resultado é, em geral, uma obra ambígua, que desafia sua fácil atribuição de sentido narrativo e absorção irrefletida pelo gosto corrente, desencadeando no observador, paradoxalmente, uma reflexão sobre a própria possibilidade de incorporação daquele objeto pela instituição, e o consequente questionamento do estatuto da arte e da função de suas instituições.

significado. O *Pluriobjeto* parece apelar a uma sensibilidade moderna, oferecendo à atenção apenas os dados discretos de sua fatura: pelo calor, pelo golpe de ferramentas e pela força de máquinas.

Recusando a “projeção imaginária”, para mim eles parecem receptivos a uma “projeção histórica”. Sua matéria e sua forma discreta parecem chamar atenção para o enquadramento. A instituição e seus respectivos processos de formação coincidem com a forma dos objetos: sua frieza, sua atenção dispersa e a recusa à integridade do observador — concebido como uma máquina de perceber, desindividualizado ao ter sua imagem capturada pela superfície e dissolvida no espaço circundante.

REFERÊNCIAS

- BRITO, Ronaldo. Texto crítico para exposição individual de Willys de Castro. In: VISCONTI, Jacopo Crivelli; SCHIESARI, Marina (orgs.). *50 anos: Galeria Raquel Arnaud*. São Paulo: Ipsis, 2024. p. 54 - 56.
- CONDURU, Roberto. *Willys de Castro*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

Como citar este texto:

BONIFÁCIO, Caio V. O som surdo do metal. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-5.